

Editorial

Der Strukturwandel in der Lausitz muss wirtschaftlich erfolgreiche Alternativen zum Bergbau finden. Damit diese Alternativen nicht nur kurz- und mittelfristige industrie- und entwicklungspolitische Auswirkungen haben, sondern auch eine langfristige Regionalentwicklung anstoßen, *ist ihr sozialpolitischer Impact vermutlich spielentscheidend*: schaffen sie attraktive Beschäftigungsverhältnisse? sichern sie die Daseinsvorsorge rund um Ausbildung, Gesundheit, Kultur? versprechen sie bezahlbaren Wohnraum? bleibt die Region für Ältere und wird sie für Jüngere lebenswert? können sie die Menschen in der Mitte der Gesellschaft versammeln?

Diese Fragen und ihre offenen Antworten sind der Hintergrund der losen Artikelserie zum *"Social Return of Investment"* im digilogJOURNAL.

Dies trifft auf eine Situation, in der inzwischen neue Krisen im Bereich von Sicherheit, Energie und Klima heraufgezogen sind.

Gleichzeitig ist die politische Konkurrenz im Land ähnlich wie in anderen ostdeutschen Bundesländern von einer starken rechten Partei gekennzeichnet, und natürlich beeinflussen die Schlagzeilen dazu das Bild und die Attraktivität der Region für Unternehmen und Menschen.

Für den Strukturwandel zeichnen sich v.a. zwei Wege ab: regenerative Energie (Stichworte: Wasserstoff, Batteriefertigung) und Gesundheit (Stichwort: Medizinische Fakultät).

Die Rahmenbedingungen sollen dabei parallel durch infrastrukturelle Projekte angegangen werden.

Bei den Investitionen in Medizin sind damit einerseits Forschung, Aus- und Fortbildung adressiert, andererseits die Sicherung und Weiterentwicklung der

Gesundheitsversorgung in der Lausitz, die als "Modellregion" für andere versorgungsprekäre Regionen innovative und kooperative Konzepte entwickeln und als *Reallabor* fungieren soll.

Die neue Universitätsmedizin Cottbus (die zum WS 2026 die ersten Studierenden empfangen will) muss eine Mediziner Ausbildung "für alle" (im Unterschied zu den privat verfassten Hochschulen MHB und HMU) ermöglichen und gleichzeitig ein Forschungsprofil gewinnen, das sie im universitären Wettbewerb hervorhebt.

Ob sie die gewünschten Impulse für die *Regionalentwicklung* liefert, dürfte an ihrer Schwerpunktsetzung, an ihrer finanziellen Ausstattung und v.a. am Erfolg der Lausitzer "Modellregion Gesundheit" hängen.

Der explizite Schwerpunkt soll Gesundheitssystemforschung sein (und damit nicht ein Thema innerhalb des "klassischen" Kanons der Universitätsmedizin). Die Notwendigkeit von Gesundheitssystemforschung dürfte auch angesichts der während der Pandemie manifest gewordenen Defizite v.a. des öffentlichen Gesundheitsdienstes unbestreitbar sein – v.a. im Vergleich mit anderen europäischen Ländern (Dänemark, Großbritannien, Estland, Niederlande, Österreich) und mit Israel.

Da von einem Forschungsschwerpunkt Gesundheitssystemforschung jedoch voraussichtlich nicht in demselben Maße Impulse für die regionale Wirtschaft und Beschäftigung erwartet werden dürfen, wie sie Investments in Themen der "klassischen" medizinischen Gebiete und Fächer regelmäßig nach sich ziehen (z.B. für BioTech- und MedTech-Unternehmen im Umkreis der jüngsten MedFak-Gründung Augsburg), kommt dem Vorhaben Modellregion eine überaus große Bedeutung zu. Auch wenn der andere Forschungsschwerpunkt des IUC die "Digitalisierung" des Gesundheitssystems sein

und es sich bei der Modellregion um ein digital unterstütztes Netzwerk von Akteuren der Gesundheitsversorgung handeln soll, ist dies sicherlich kein Selbstläufer. Vermutlich gibt es auch in Deutschland keine Unternehmen, keine Hochschulen und auch keine Krankenhäuser mehr, die Digitalisierung *nicht* in ihre mittelfristigen Ziele aufgenommen haben: nach Jahrzehnten der Vernachlässigung taugt Digitalisierung heute nicht mehr als Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb, sondern ist gleichzeitig Überlebensnotwendigkeit und Gemeinplatz. "Digitalisierung" für sich genommen bedeutet also nur, dass man erklärt, jetzt auch im Gesundheitssystem endlich seine Hausaufgaben machen zu wollen.

Kurt J. G. Schmailzl
Founding Editor

Das Vorhaben "Modellregion" hat jedoch das Zeug, selbst wenn die Universitätsmedizin aus finanziellen Gründen in kleinerem Maßstab neu konzipiert werden müsste, als Leuchtturmprojekt für strukturähnliche Regionen in Deutschland und Europa zu dienen: mit *lessons learned* ebenso wie *best practices*.

Risiko und Chance ist, das Geld nicht in spezielle und kleinschrittige Lieblingsprojekte zu verschwenden, sondern die Gesundheitsversorgung in der Lausitz und – von dort ausgehend – ganz Brandenburg mithilfe von sektorübergreifenden Kooperationsmodellen und digitalen Technologien zu sichern und auf eine neue Ebene zu heben.

Damit bedeutet es auch die Chance, Gesundheitsversorgung in der Fläche als *Gerechtigkeitsthema* zu begreifen.

Kurt J.G. Schmailzl